

**XORAZM VILOYATIDA IKKINCHI JAHON URUSHIDAN KEYINGI
YILLARDA AHOLI FAOLIYATIDA MEHNAT VA IQTISODIY
HAYOTNING O‘RNI**

Quranboyeva Sevinchoy Maqsud qizi

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

**THE ROLE OF LABOR AND ECONOMIC LIFE IN THE ACTIVITIES OF
THE POPULATION IN THE KHOREZM REGION IN THE YEARS AFTER
WORLD WAR II**

Quranboyeva Sevinchoy Maqsud qizi

Doctoral student of Urganch State University

Annotatsiya: Mazkur maqolada urushdan keyingi yillarda Xorazm viloyatida aholi mehnat faoliyati va iqtisodiy hayotning tutgan o‘rni tarixiy manbalar hamda statistik ma’lumotlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, aholining qishloq xo‘jaligi va sanoat tarmoqlaridagi bandligi, ayollar va yoshlarning ishlab chiqarish jarayonlaridagi ishtiroki hamda ushbu jarayonlarning viloyat iqtisodiy hayotiga ta’siri yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Qishloq xo‘jaligi, melioratsiya tizimi, bandlik, paxtachilik, bog‘dorchilik, Kattako‘l kollektori, Tuyamo‘yin suv inshooati, Drujba shahri.

Abstract: This article analyzes the role of labor activity and economic life of the population in the Khorezm region in the post-war years based on historical sources and statistical data. It also highlights the employment of the population in agriculture and industry, the participation of women and youth in production processes, and the impact of these processes on the economic life of the region.

Key words: Agriculture, land reclamation system, employment, cotton growing, horticulture, Kattakol collector, Tuyamoyin water facility, Druzhba city.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda Xorazm viloyatida aholi mehnat faoliyati va iqtisodiy hayot muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat kasb etdi. Urushdan keyingi davrda viloyatda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini tiklash va kengaytirish, irrigatsiya tizimlarini rivojlantirish hamda sanoat korxonalarini yo‘lga qo‘yish orqali aholi bandligini oshirishga alohida e‘tibor qaratildi. Ayollar, o‘smirlar va keksalarning mehnat jarayoniga keng jalb etilishi iqtisodiy hayotning o‘ziga xos jihatlaridan biri bo‘ldi. Mazkur jarayonlar aholi daromadlari, turmush darajasi va ijtimoiy munosabatlar rivojiga bevosita ta’sir ko‘rsatdi.

1945-yildan boshlab Xorazm viloyatida ham qishloq xo‘jaligini tiklash, melioratsiya ishlarini yo‘lga qo‘yish, sug‘orish tarmoqlarini qayta barpo etish hamda ishlab chiqarishni tashkil qilish dolzarb masalaga aylandi. Xorazm tarixan sug‘oriladigan dehqonchilikka ixtisoslashgan mintaqa bo‘lib, bu yerda bog‘dorchilik, paxtachilik, chorvachilik asosiy tarmoqlarni tashkil qilgan. Urushdan keyingi yillarda ushbu tarmoqlarni qayta tiklash bilan birga qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash, yangi yerlarni o‘zlashtirish va aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash masalalari hukumat e‘tiborida bo‘lgan. Shu davrda kolxoz va sovxoz tizimi asosida boshqariladigan qishloq xo‘jaligi korxonalari Respublika agrar siyosatining asosiy ijrosichisiga aylandi. Dastlabki yillarda viloyatda dehqon xo‘jaliklarining moddiy-texnik bazasi juda zaif holatda bo‘lgan. Sug‘orish inshootlarining katta qismi vayron bo‘lganligi uchun suv ta’minoti yomonlashgan edi. Shu boisdan viloyat rahbariyati dastlab melioratsiya ishlari va sug‘orish tarmoqlarini qayta tiklash ishlariga e‘tibor qaratadi. Yana bu davrda irrigatsiya tarmoqlari batamom qayta qurildi. Katta Toshsoqa kanali qurildi, Shovot-Qilichboy suv sistemalari qayta rekonstruksiya etildi. Magistral suv tarmoqlarini tozalash, ariqlarni qazish ishlarining 70 foiziga yaqini mexanizatsiya kuchi bilan bajariladigan bo‘ldi. Viloyatimiz kolxozlarida qishloq xo‘jaligini kompleks rivojlantirishda katta ishlar qilinib, ekin maydonlari ancha kengaytirildi. Yana obod va go‘zal qishloqlar barpo etildi.

Xorazmda yer osti suvlari satxi yuqori bo‘lganligi tufayli viloyatning deyarli 80 foizga yaqin sug‘oriladigan maydoni kuchli va o‘rta darajada sho‘rlanganlikdan yerlarni sho‘rdan tozalash va meliorativ xolatini yaxshilash hosildorlikni oshirishning

eng muhim garovi edi. Shu sababli viloyatda eng yirik qurilish -Kattako‘l kollektori qurilishi boshlandi. Qurilishga davlat tomonidan 20 mln so‘m mablag‘ ajratildi. Uzunligi 212 km bo‘lgan bu kollektor qisqa muddatda qurilib 1961-yilda ishga tushirildi. Uning qurilib ishga tushirilishi viloyatda 12 ming gektar sug‘oriladigan yerni o‘zlashtirish imkoniyatini berdi. Xazorasp, Xonqa, Yangiariq, Xiva, Qo‘shko‘pir va Shovot tumanlarida yerning meliorativ xolati ancha yaxshilandi. Viloyat hududidagi zax suvlar Sariqamish ko‘liga oqizib yuborila boshlandi. Irrigatsiya va melioratsiya qurilishlari maxsus ixtisoslashtirilgan tashkilotlar “Xorazmvodstroy” va “Xorazmsovxozvodstroy” tashkilotlari tomonidan olib borilgan. Xorazm viloyatida suv xo‘jaligi qurilishi va irrigatsiya melioratsiya ishlariga 1971-1975-yillarda 227 mln, 1976-1980-yillarda 300 mln so‘m ajratildi. (1) Ajratilgan bu mablag‘lar natijasida sho‘rlangan yerlar qayta foydalanishga topshirildi, hosildorlik oshdi, irrigatsiya tizimining barqaror ishlashi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining uzluksizligini ta‘minladi.

Bu davrning eng yirik suv inshootlaridan biri bu -Tuyamo‘yin gidrotexnik kompleksi qurilishi bo‘lgan. Amudaryo suvini boshqarish, suv taqsimotini yaxshilash va Orolbo‘yi mintaqasidagi sug‘oriladigan yerlarni suv bilan ta‘minlash uchun 1969-yilda O‘zbekiston KP MK va Ministrlar Sovetining “Amudaryo Tuyamo‘yin gidrouzeli qurish haqida” gi qarori qabul qilindi. Unda Tuyamo‘yinda 5,3 mlyrd m³ foydali hajmga ega bo‘lgan 4 ta suv ombori 150 ming kvt quvvatga ega bo‘lgan gidroelektrostansiyani ishlab chiqarish bazasi, quruvchilar shaharchasi, balandligi 28 metr, uzunligi 141 metr bo‘lgan temir-beton hamda 550 metrga cho‘zilgan yer to‘g‘onlarini barpo qilish ko‘zda tutilgandi. Bundan tashqari temir-beton to‘g‘onning ikki tomonidan ikkita katta qanal Xorazm va Shimoliy Turkmaniston yerlarini sug‘orishga mo‘ljallangan, sekundiga 500 kub metr suv o‘tkazuvchi chap qirg‘oq kanali va Qoraqalpog‘iston yerlarini suv bilan ta‘minlovchi, sekundiga 200 metr kub suv o‘tkazuvchi o‘ng qirg‘oq kanali, daryoning ustida aftomobil o‘tadigan ko‘prik va boshqa inshootlar barpo qilish kerak edi. (2) Hukumat tomonidan tasdiqlangan smetada Tuyamo‘yin gidrouzelini qurib bitirish uchun 334 mln so‘m mablag‘ ajratilgan (3) va uni 1979-yilgacha qurib ishga tushirish rejalashtirildi. Tuyamo‘yin inshootidagi

qurilish ishlariga boshchilik qilish 1970-yilni iyun oyida tashkil qilingan “Tuyamo‘yingidrostroy” qurilish boshqarmasiga topshirildi. Bu qurilish ishlarida nafaqat o‘zbeklar balki rus, ukrain, belorus, tatar, turkman, tojik, qoraqalpoqlar qisqasi 40 ga yaqin millat vakillari qatnashganlar. Quruvchilarning ko‘pchilik qismi yoshlardan iborat edi. Respublika Komsomol yoshlar tashkilotlari qurilishni muntazam ravishda ishchi kuchlari bilan ta‘minlab turgan. Respublika Komsomol tashkiloti Markaziy qo‘mitasining tashabbusi bilan 1974-yil may oyida “Gidrostroytel” nomli maxsus ko‘ngilli yoshlar otryadi tuzilgan va Tuyamo‘yinga ishga yuborilgan. Bu otryad Samarqand, Buxoro, Toshkent, Farg‘ona shaharlaridan o‘z istaklari bilan ko‘ngilli ravishda yig‘ilgan elektriklar, montajchilar, injenerlar, buldozerchilardan tashkil topgan edi. Tuyamo‘yin qurilishida oliygohlar talabalari ham mehnat semestri vaqtida faol qatnashib turganlar. Jumladan, 1974-yilning yoz oylarida Xorazm davlat pedagogika instituti talabalaridan 250 nafari Tuyamo‘yinda mehnat qilib, 215 ming so‘mlik qurilish ishlarini bajarganlar. “Spetsgidroenergomontaj” boshqarmasi montajchilarining fidokorona mehnati natijasida 1981-yilning oktyabr oyiga kelib GESning birinchi agregati o‘rnatilib, sinovdan o‘tkazilgan. O‘z SSR melioratsiya va Suv xo‘jaligi vazirligiga qarashli bo‘lgan “Tuyamo‘yingidrostroy” jamoasi va boshqa pudratchi tashkilotlar bilan birga 1985-yilning boshlariga kelib gidrouzelning asosiy inshootlarini qurish ishlari nihoyasiga yetkazildi. Natijada 4 ta katta suv ombori qurildi. GESning 150 ming kvv vatga ega 6 ta agregati ham ishga tushirildi. Qurilish maydonidagi ko‘plab ishchilar, quruvchilar, muhandislar va ularning oilalari turli viloyatlardan kelganligi uchun ularni yashashlari uchun bu yerda Drujba shahri ham qad ko‘tardi. (4) Bu so‘z rus tilida “do‘stlik” degan ma‘noni anglatadi. Bu nom qurilishda turli millat vakillarining hamjihatlikda ishlashini ifodalagan. Shahar infartuzilmasi-uy-joylar, maktab, tibbiyot punkti, madaniyat uyi, transport va aloqa tarmoqlari bilan ta‘minlangan.

Amalga oshirilgan bu meliorativ chora-tadbirlar natijasida sho‘rlanish darajasi yuqori bo‘lgan yerlarda paxtachilikni qayta tiklash imkoniyati paydo bo‘ldi. Paxta ekiladigan maydonlar ham yildan yilga ko‘payib boraverdi. Masalan, paxta ekiladigan yer maydonlari 1953-yilda 90,6 ming gektar bo‘lgan bo‘lsa, 1963-yilda 100.0 ming

gektarni tashkil qilgan. (5) Paxta maydonining o‘shishi viloyat iqtisodiy tuzilmasida dehqonchilikdan paxtachilikka o‘tish jarayonini kuchaytirdi. Biroq bu jarayon o‘z navbatida g‘alla, sabzavot, yem-xashak ekinlari maydonining qisqarishiga ham sabab bo‘lgan. Natijada qishloq xo‘jaligida paxtachilikning ustunligi shakllangan. Viloyatda sanoat sohasida paxtani qayta ishlash tarmoqlarini rivojlantirishga aloxida e‘tibor berildi. Paxta tolasi ishlab chiqarishni keng yo‘lga qo‘yish maqsadida bu yillarda Xonqa tumanida yangi paxta tozalash zavodi, boshqa tumanlarda yana 5 ta paxta tayyorlash punktlari qurilib ishga tushirildi. Viloyat aholisi vakillari paxtachilikni rivojlantirishga qo‘shgan hissasi uchun Lenin ordeni va Sotsialistik mehnat qahramoni unvonini olishga muvassar bo‘lganlar.(6) Viloyatda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishda paxtachilikning hissasi 85 foizni, boshqa turdagi ekinlar 7 foizni va chorvachilik mahsulotlari esa 8 foizni tashkil qildi. Shundan ko‘rinib turibdiki, qishloq xo‘jaligining rivojlanishiga faqat bir tomonlama qaralib, paxtachilikdan bo‘lak boshqa sohalarga yetarli e‘tibor berilmagan.(7)

Bundan tashqari paxta maydonlarining kengayishi qisqa muddatli iqtisodiy foyda keltirgan bo‘lsa-da, uzoq muddatda ekologik muvozanatning buzilishiga, oziq-ovqat xavfxizligini zaiflashuviga, mehnat ekspluatatsiyasi va iqtisodiy qaramlik chuqur ijtimoiy-iqtisodiy salbiy oqibatlariga ham sabab bo‘lgan.(8) Masalan, bu yillarda bog‘dorchilik, sabzavotchilik kartoshkachilikda ahvol o‘zgargani yo‘q. Chorva uchun ozuqa maydonlari 6 ming gektarga qisqartirildi, bu esa bedazorlarni paxta maydonlariga aylantirilishi hisobiga yuz berdi. (9) 1970-yillarga kelib Xorazm viloyatida paxtachilik yetakchi tarmoq sifatida saqlanib qolgan bo‘lsada chorvachilik, polizchilik, sabzavotchilik, bog‘dorchilik kabi yo‘nalishlar ham rivojlana boshlashi sababli qishloq xo‘jaligi ko‘p tarmoqli shaklga o‘ta boshladi. Bu esa aholi turmush darajasining yaxshilanishiga olib kelgan. Bu yilda mahalliy aholi tomonidan davlatga 107 ming tonna paxta, 40 ming tonnaga yaqin don, 3 ming tonna kartoshka, 30 ming tonnadan ortiq sabzavot va poliz mahsulotlari tayyorlab topshirildi. Paxta hosili gektariga 32 sentnerga, don 30,5 sentnerga, sholi 40,4 sentnerga, kartoshka 86 sentnerga sabzavot poliz mahsulotlari esa 88 sentnerga ko‘tarildi. 1985-yilda barcha turdagi xo‘jaliklar bo‘yicha 139,9 ming tonna don, shu jumladan 117,9 ming tonna

sholi, 71,1 tonna sabzavot, 52,9 ming tonna poliz va boshqa mahsulotlar yetishtirilgan. Bunga asosan sugʻoriladigan maydonlar samaradorligini oshirish hisobiga erishildi.

Urushdan keyingi yillarda kolxoz va sovxozlar faoliyati qayta tashkil qilish maqsadida VKP(B) Markaziy Komiteti va SSSR Ministrlar Soveti 1950-yil mart oyida “Kolxozlarni yiriklashtirish toʻgʻrisida”gi qarori qabul qildi. Qabul qilingan bu qaror nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki qishloq xoʻjaligi tarmoqlarini markazlashtirish va modernizatsiya qilishda tarixiy ahamiyatga ega boʻlgan. Ushbu qarorga koʻra mayda xoʻjaliklar birlashtirilib yiriklashtirildi va buning natijasida sifat darajasi yuqori boʻldi. Kolxozlarni yiriklashtirish siyosati natijasida 1951-yilda Oʻzbekistonda avval mavjud boʻlgan 6399 ta kichik kolxozlar oʻrniga 3067 ta yirik yirik kolxozlar tashkil qilindi, shulardan 2798 ta kolxoz paxtachilik bilan shugʻullangan. Kolxozlarning yiriklashishi ekin maydonlarining sezilarli ravishda koʻpayishiga olib keldi. Har bitta kolxozda dehqon xoʻjaliklari soni koʻpaydi. Avval bir kolxozda oʻrtacha hisobda 98 ta xoʻjalik boʻlgan boʻlsa, birlashganidan soʻng 270 ta xoʻjalik mavjud boʻlgan. Kolxozlarning yiriklasha borishi xoʻjaliklar ekonomikasining oʻsishiga sharoit tugʻdirib, ularning ariq va kanallar, zovurlar olish, shuningdek, qishloq xoʻjalik texnikasi xarid qilishiga qulayliklar tugʻdirdi. Keyingi yillarda kolxozlar sonining kamayishiga, ularning birlashishi va shuningdek, kolxozchilarning umumiy yigʻilishlari qarori bilan ayrim kolxozlarning sovxozlarga aylantirishi sabab boʻldi. Kolxozlar soni respublikada 1940-yilda 7514 tani tashkil qilgan boʻlsa, 1963-yilga kelib ularning soni keskin kamayib 998 taga tushib qoladi. Aksincha respublikada barcha sovxozlar soni 1940-yilda 85 tani tashkil qilgan boʻlsa, bu koʻrsatkich 1963-yilga kelib 227 tani tashkil qilgan. Koʻrib chiqilgan maʼlumotlar shuni anglatadiki, bu davrda davlat sovxozlar tashkil qilishga alohida eʼtibor bergan. 1964-yilning 1-yanvaridagi maʼlumotlarga koʻra Xorazm viloyatining Gurlan tumanidagi kolxozlar soni 15 tani, sovxoz boʻlmagan, Yangiariq tumanida 18 ta kolxoz boʻlgan sovxozlar bu vaqtga qadar bironta ham tashkil qilinmagan. Hazorasp tumanida ham 18 ta kolxoz boʻlgan, sovxoz boʻlmagan. Xiva tumanida 19 ta kolxoz boʻlgan, sovxoz tashkillashtirilmagan. Shovot tumanida ham 21 kolxoz va 1 ta sovxoz boʻlgan.(10) Demak, bu yilda Gurlan, Yangiariq, Xiva, Xazorasp tumanlarida ishlab

chiqarish asosan kolxoz tizimi orqali amalga oshirilgani uchun sovxozlar tashkil qilinmaganini kuzatish mumkin. Sovxozning esa faqat Shovot tumanida mavjudligi ushbu hududda davlat tomonidan qo‘shimcha nazorat va resurslar ajratilganligini ko‘rsatadi.

Xorazmda davlat xo‘jaliklari tuzishga e‘tibor so‘ngi yillarda ham kamaymadi. Masalan, paxtachilik bilan shug‘ullanadigan qoloq kolxozlar bazasida Gurlan tumanida “Guliston”, Xazorasp tumanida “Lenin” nomli sovxoz tuzildi. Hududda chorvachilikni rivojlantirish maqsadida 1970-yilda “Shovot”, Qiziljar massivida “Qiziljar” sovxozlari tashkil qilindi. Shu yilning boshlarida esa Bog‘ot tumanida “Yangiariq” sovxozi tuzildi. Bu yerda tashkil topgan sovxozlar qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishida salmoqli o‘rin tutib kelgan. (11) Kolxozlar sonining qisqarishi va sovxozlar sonining ko‘payishi aholi kundalik turmush tarziga ham ijobiy ham salbiy ta‘sir ko‘rsatgan. Kolxozlarning qisqarishi aholi kundalik turmush tarziga quyidagicha ta‘sir qilgan. Kolxozlashtirish davrida aholi ishlagan kuniga qarab haq olardi, shaxsiy tomorqalarida chorva boqib dehqonchilik qilib daromad topishardi. Sovxozda esa ish haqi ishchilarga oyma-oy to‘lanadigan bo‘lgan. Natijada ishchilar moliyaviy jihatdan barqarorroq bo‘lishdi. Bundan tashqari sovxozlar tashkil qilinishi bilan yangi yashash punktlari maktablar, klublar, turar joylar qurildi. Bu esa ijobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Yana bu davrda shaxsiy tomorqadan foydalanish cheklandi. Natijada oziq-ovqat mustaqilligi pasaydi, bozorlarda tanqislik kuchaydi. Viloyat hududida sovxozlarning tuzilishi qishloq xo‘jaligida mahsulot yetishtirishda sifat darajasining yuqori bo‘lishiga olib keldi. Kolxoz va sovxozlarda mehnat unumdorligini oshirish maqsadida rejalashtirish va hisob yuritish tizimi joriy qilindi. Davlat tomonidan paxta xomashyosini topshirish bo‘yicha qat’iy reja belgilangan.

Qishloq xo‘jaligini tiklash jarayoni ijtimoiy sohada ham o‘z ifodasini topdi. Kolxozlarda yangi maktablar, madaniyat uylari, klublar, tibbiyot punktlari bog‘cha va yasliqlar ochildi. Bu jarayon qishloq aholisining ijtimoiy faolligini oshirdi. Shu bilan birga, kolxoz a‘zolarining mehnatini rag‘batlantirish tizimi yo‘lga qo‘yildi. Mehnat kunlari uchun natural shakldagi to‘lov- don, paxta, sut va boshqa mahsulotlar bilan ta‘minlash amaliyoti keng tarqaldi. Bu esa aholi turmush darajasining asta-sekin

yaxshilanishiga olib keldi. Buning natijasida 1958-yilda viloyatdagi kolxozlar 80 mln daromad oldi. Bunday ko‘rsatkichlar keyingi yillarda ham yuqori bo‘lgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkin-ki, bu yillarda viloyatda ayollar va yoshlarning ishlab chiqarish jarayonlariga keng jalb qilinishi iqtisodiy tiklanish jarayonini jadallashtirdi. Qishloq xo‘jaligi yetakchi tarmoq sifatida viloyat iqtisodiyotining asosini tashkil qildi, bu esa sanoat va infratuzilma sohalarining bosqichma-bosqich rivojlanishiga xizmat qildi. Shuningdek, mehnat faoliyatining kengayishi aholi daromadlari va turmush darajasining yaxshilanishiga ta‘sir ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston tarixi (Xorazm tarixi), XI jild. Toshkent; “O‘zbekiston”. 2023. 516-b
2. Gidrostroitel, 1975-yil 10-iyul.
3. Хорезмская правда. 1974-йил 26- феврал.
4. Правда Востока. 1985-г. 5-января.
5. Советский Узбекистан за 40 лет. Статистический сборник. – С. 112
6. Saparboy Navruzov. O‘zbekiston kolxoz va sovxozlari tarixi (tarixiy ocherklar) XVIII kitob. Toshkent. – “Mehnat” – 1989. 314-b.
7. XVDA. 1-jamg‘arma, 1-ro‘yhat, 254-yig‘ma jild, 49-varaq.
8. O‘zbekiston tarixi (Xorazm tarixi), XI jild. Toshkent; “O‘zbekiston”. 2023.512-b
9. Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет. Стат. Сборник. – Т., 1967.- С.92.
10. O‘zbekiston tarixi (1917-1991-yillar) 2-kitob. Toshkent- “O‘zbekiston”- 2019.82-b.
11. Xorazm haqiqati, 1971-yil 25-mart. №58 (11,575).